

QUADRO EUROPEO DELLE COMPETENZE PER I RICERCATORI E LE RICERCATRICI

1. Mobilitazione risorse

Identificazione delle principali fonti di finanziamento e preparazione delle richieste di sovvenzione della ricerca al fine di ottenere fondi e finanziamenti. Formulazione delle proposte di ricerca e di idee utili a convincere potenziali soggetti investitori (dentro e fuori dall'organizzazione) della necessità di finanziare iniziative di ricerca.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• È consapevole dell'esistenza di fonti di finanziamento dei progetti di ricerca e delle relative procedure di candidatura.• Contribuisce alla stesura di proposte di ricerca.	<ul style="list-style-type: none">• È a conoscenza delle principali fonti di finanziamento ed è in grado di orientarsi nelle relative procedure di candidatura.• È in grado di partecipare autonomamente a bandi per piccoli finanziamenti alla ricerca, e di contribuire a bandi di maggiore entità.• Riconosce l'importanza dei finanziamenti per la propria istituzione e la propria ricerca.	<ul style="list-style-type: none">• Informa i soggetti interessati su possibili fonti di finanziamento e dà consigli sulle procedure di candidatura.• Coordina consorzi di ricerca al fine di presentare importanti richieste di finanziamento.• Si attiva per ottenere finanziamenti per la propria istituzione.	<ul style="list-style-type: none">• Influisce sulle politiche di finanziamento all'interno del proprio ambito di ricerca.• Coordina grandi e prestigiose richieste di finanziamento di carattere internazionale e interdisciplinare.• Svolge un ruolo cruciale nel finanziamento della propria istituzione.

2. Gestione progetti

Gestione e pianificazione dell'utilizzo delle varie risorse – ad es. risorse umane, budget, scadenze, risultati e qualità – necessarie per un progetto specifico e/o per un portfolio di progetti, e monitoraggio degli avanzamenti al fine di raggiungere obiettivi specifici nei limiti di tempo e budget prestabiliti, utilizzando strumenti di gestione dei progetti.

<ul style="list-style-type: none">• Conosce diversi approcci e strumenti di gestione dei progetti.• Partecipa ai progetti e ottiene risultati rispettando le scadenze previste.	<ul style="list-style-type: none">• Utilizza in modo efficace un'ampia gamma di strumenti di gestione dei progetti.• Delinea e sviluppa in modo autonomo i propri progetti di ricerca.• Identifica i rischi e attua le opportune strategie di mitigazione.	<ul style="list-style-type: none">• Gestisce più progetti e ne identifica le sinergie.• Trasforma i problemi in opportunità e gestisce in modo proattivo i conflitti all'interno del team di progetto e con le parti interessate.	<ul style="list-style-type: none">• Le sue capacità di gestione dei progetti sono riconosciute come eccellenti.• Definisce la struttura di gestione e rendicontazione per prestigiosi progetti di ricerca.• Prende decisioni necessarie anche se impopolari ed è in grado di comunicare efficacemente le ragioni di queste scelte in progetti complessi.
--	--	--	--

3. Negoziazione

Scambio di idee con analisi delle questioni e degli interessi in gioco, in modo da consentire alle parti contrapposte di risolvere le controversie raggiungendo un accordo, o prendendo decisioni atte a risolverle.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Conosce i principi base della negoziazione.• Si sforza di comprendere i diversi punti di vista e le motivazioni delle parti coinvolte nella negoziazione.	<ul style="list-style-type: none">• Contribuisce alle strategie di negoziazione prospettando scenari sostenuti da una visione nitida dei problemi.• Difende in modo efficace posizioni controverse.• Sa come confutare argomentazioni non supportate da evidenze scientifiche.	<ul style="list-style-type: none">• Conduce lo sviluppo e l'implementazione di strategie di negoziazione.• Dimostra creatività e capacità di anticipare gli sviluppi della negoziazione.• Sfrutta le soluzioni in modo creativo anche al di fuori del contesto negoziale.	<ul style="list-style-type: none">• Dà consigli su progettazione e implementazione di strategie di negoziazione.• Le sue capacità di negoziazione su questioni complesse e controverse sono riconosciute come efficaci.• Di fronte a cambiamenti, adatta la strategia di negoziazione in modo creativo.

4. Valutazione ricerca

Riflessione sulle attività di ricerca e valorizzazione delle esperienze, sia positive che negative, personali o di terzi, o derivanti da monitoraggio e valutazione. Valutazione delle proposte, degli avanzamenti, dell'impatto e dei risultati delle ricerche di altri ricercatori e ricercatrici.

<ul style="list-style-type: none">• Valuta proposte di ricerca di base e la qualità dei dati primari e secondari.• Esamina e riflette in modo efficace sul proprio processo di ricerca.• Fornisce critiche costruttive.	<ul style="list-style-type: none">• Offre feedback valutativi specifici sulle proposte di ricerca.• Esamina i processi di ricerca di altri ricercatori e ricercatrici.• Dà consigli ad altri ricercatori e ricercatrici su come valutare la qualità di dati primari e secondari.• Esprime critiche difficili in modo efficace.	<ul style="list-style-type: none">• Valuta regolarmente proposte di ricerca importanti.• Coadiuvava altri ricercatori e ricercatrici nella valutazione dei loro processi di ricerca.• Dà consigli su come esprimere e ricevere critiche costruttive in modo efficace.	<ul style="list-style-type: none">• Definisce i processi di valutazione di prestigiosi progetti di ricerca.• Elabora guide per l'automonitoraggio dei processi di ricerca e su come utilizzare ed esprimere critiche costruttive.
---	---	---	--

5. Promozione pubblicazioni OA

Elaborazione di strategie finalizzate alla pubblicazione delle proprie ricerche e identificazione di canali di pubblicazione adeguati allo scopo. Utilizzo di strategie di pubblicazione ad accesso aperto (OA), laddove possibile. Dimestichezza con l'utilizzo delle tecnologie informatiche a supporto della ricerca, e con lo sviluppo e la gestione dei CRIS/IRIS (sistemi di gestione dei dati relativi alle attività di ricerca) e degli archivi istituzionali. Indicazioni su questioni relative a licenze e diritti d'autore, utilizzo di indicatori bibliometrici, e misurazione e documentazione dell'impatto della ricerca.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Ha dimestichezza con i CRIS/IRIS (sistemi di gestione dei dati relativi alle attività di ricerca) e conosce i pro e i contro dei canali di pubblicazione tradizionali o ad accesso aperto.• Produce materiali di ricerca adatti alla pubblicazione e cerca attivamente canali adeguati alla loro diffusione.	<ul style="list-style-type: none">• Diffonde i propri lavori attraverso una serie di canali di pubblicazione e cerca attivamente alternative ad accesso aperto.• Coadiuvare altri ricercatori e ricercatrici nell'utilizzo delle tecnologie informatiche a sostegno della ricerca.• Tiene traccia dell'impatto della propria ricerca utilizzando strumenti adeguati.	<ul style="list-style-type: none">• Incoraggia attivamente altri ricercatori e ricercatrici a scegliere, quando opportuno, canali di pubblicazione ad accesso aperto.• Dà consigli ad altri ricercatori e ricercatrici su questioni relative a licenze e diritti d'autore.• Tiene traccia dell'impatto della ricerca dell'istituzione utilizzando strumenti avanzati.	<ul style="list-style-type: none">• Rappresenta un punto di riferimento all'interno della comunità di ricerca per quanto riguarda le pubblicazioni ad accesso aperto.• Progetta guide per la gestione delle questioni relative a licenze e diritti d'autore e il monitoraggio dell'impatto della ricerca.

1. Partecipazione al processo di pubblicazione

Presentazione, revisione e pubblicazione di ricerche accademiche attraverso i canali di diffusione più adeguati allo scopo, e partecipazione ai processi di revisione tra pari (peer review), inclusa la revisione aperta (OPR – open peer review).

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none"> • Comprende i processi di pubblicazione sia nella modalità tradizionale che in quella Open Science. • Comprende il modo in cui i risultati di ricerca vengono comunicati nel mondo accademico. • È a conoscenza dei diversi canali di pubblicazione e pubblica i risultati di ricerca sotto supervisione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produce materiale pubblicabile di alto livello. • Collabora insieme ad altri ricercatori e ricercatrici nella scrittura di articoli. • Esegue la peer review di pubblicazioni. • Diffonde le proprie ricerche pubblicandole su vari canali di ricerca (accademici, professionali e pubblici). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblica con regolarità, e collabora alla redazione di riviste accademiche. • Si attiva per cercare e promuovere collaborazioni con altri autori e autrici. • È la firma principale nelle pubblicazioni di cui è autore o autrice. • Incentiva gli sforzi editoriali di ricercatrici e ricercatori meno esperti. 	<ul style="list-style-type: none"> • È persona nota per la partecipazione alla redazione di riviste accademiche. • Vanta numerose pubblicazioni di alto livello. • Fa parte di autorevoli comitati editoriali. • Ha pubblicato articoli di rilevanza internazionale e ampiamente riconosciuti.

2. Diffusione risultati nella comunità di ricerca

Divulgazione pubblica dei risultati di ricerca con ogni mezzo adeguato allo scopo (formazione, conferenze, workshop, seminari e articoli di ricerca).

<ul style="list-style-type: none"> • Partecipa allo scambio di conoscenze. • Comprende i diversi modi in cui i risultati di ricerca possono essere comunicati. • Partecipa in qualità di relatore o relatrice a conferenze accademiche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunica la ricerca in modo accessibile a una comunità di ricerca diversificata. • Partecipa allo scambio di conoscenze interdisciplinari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblica risultati scientifici di alta qualità e li promuove presso altri ricercatori e ricercatrici. • Fa formazione, consulenza e orientamento sul processo di pubblicazione di risultati scientifici. • È una persona nota all'interno della comunità di ricerca per la diffusione di risultati scientifici di alta qualità. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiede e dirige associazioni scientifiche e conferenze. • Promuove attivamente la reputazione e il prestigio del settore. • È un'autorità riconosciuta a livello mondiale nel proprio campo e nelle aree interdisciplinari a esso correlate.
--	---	---	--

3. Insegnamenti in contesti accademici o professionali

Docenza su teoria e pratica di materie accademiche o professionali, informata dai contenuti delle attività di ricerca proprie e altrui.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none"> • Contribuisce all'insegnamento a livello universitario triennale. • Collabora alla supervisione di progetti di laurea triennale. • È a conoscenza del modo in cui la ricerca interagisce con l'istruzione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppa un proprio stile di insegnamento. • Collabora allo sviluppo delle capacità di ricerca di studenti e studentesse. • Collabora alla supervisione di progetti di ricerca post-laurea. • Individua modalità affinché la sua ricerca influenzi la sua attività didattica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerca costantemente di migliorare il proprio insegnamento con tecniche e approcci diversi. • È responsabile di corsi di laurea. • Incoraggia il collegamento e l'interazione tra insegnamento, apprendimento e ricerca. • Supervisiona ricercatrici e ricercatori post-laurea. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerca opportunità per sviluppare programmi educativi basati sulla ricerca. • È responsabile di corsi di laurea e delle relative procedure di assicurazione della qualità. • La sua reputazione nell'educazione e nella supervisione ne fa un modello a cui si guarda.

4. Comunicazione al grande pubblico

Comunicazione dei risultati scientifici a un pubblico non specialistico, incluso il grande pubblico. Adattamento della comunicazione di concetti, dibattiti, risultati scientifici al pubblico di riferimento, utilizzando una varietà di metodi in base ai diversi destinatari, tra cui presentazioni visive e varie forme di comunicazione scritta, orale e digitale.

<ul style="list-style-type: none"> • Comprende e apprezza il valore del coinvolgimento del pubblico. • Ascolta con attenzione e parla con intenzione. • Conosce le basi del ragionamento divulgativo e sa distinguere tra argomentazioni scientifiche e argomentazioni divulgative. • Presenta la propria ricerca in occasione di eventi di piccole dimensioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riconosce il beneficio reciproco del coinvolgimento del pubblico nella ricerca. • Contribuisce a promuovere la comprensione del proprio ambito di ricerca da parte del pubblico. • Sa far apprezzare la propria ricerca a un pubblico non specialistico dimostrandone la validità. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crea un clima in cui viene valorizzata l'attività di interazione con il pubblico. • Conduce importanti progetti di interazione con il pubblico. • Contribuisce ad orientare l'idea che il pubblico si è formato del proprio ambito di ricerca. • Utilizza diverse forme di comunicazione in base al tipo di pubblico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Offre supporto strategico per l'organizzazione di campagne di coinvolgimento del pubblico nella ricerca. • Ricopre incarichi di public engagement o è titolare del relativo insegnamento. • È persona nota per la capacità di comunicare concetti scientifici in modo chiaro, carismatico e accattivante, utilizzando strumenti di comunicazione accattivanti per il pubblico di riferimento.
---	--	--	---

5. Aumento impatto scienza su politica e società

Aumento dell'uso dei risultati di ricerca nell'elaborazione di politiche che impattano sulla società, tramite input e relazioni con chi decide a livello politico e con altre parti interessate.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none"> • Comprende i processi decisionali rilevanti per il proprio ambito di ricerca. • Presenta i risultati in formato adeguato ai processi decisionali politici. • Comprende i contesti più ampi in cui si situano le politiche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riconosce la mutua rilevanza dei processi decisionali politici e della ricerca. • Stabilisce un dialogo con le istituzioni governative, le parti interessate e altre organizzazioni rilevanti. • È consapevole dei diversi approcci alla mediazione della conoscenza. • Contribuisce a documenti scientifici a supporto delle decisioni politiche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Redige documenti scientifici a supporto di politiche che vengono citati o utilizzati da chi decide a livello politico. • Consiglia e supporta colleghi e colleghe nella stesura di documenti scientifici a supporto delle decisioni politiche. • Costruisce reti per informare i processi decisionali politici sulla base di evidenze scientifiche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informa le priorità politiche presentando evidenze scientifiche convincenti o riformulando le sfide. • Si interpella in situazioni di crisi/urgenza come mediatore o mediatrice di conoscenza. • Si interpella per collaborare direttamente con decisori politici di alto livello.

6. Promozione innovazione aperta

Applicazione di tecniche, modelli, metodi e strategie che contribuiscano alla promozione di iniziative orientate all'innovazione attraverso la collaborazione con persone e organizzazioni esterne.

<ul style="list-style-type: none"> • Comprende l'importanza, nella ricerca, di innovazione, creatività e collaborazione con partner esterni. • È in grado di impegnarsi in ricerca interdisciplinare. • È disponibile a collaborare con partner esterni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppa nuove modalità di collaborazione con partner esterni su tematiche legate alla propria ricerca. • Si impegna a condurre attività di ricerca interdisciplinare. • Identifica idee promettenti che provengono da partner esterni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppa piattaforme di collaborazione per problemi di ricerca e attività di co-creazione. • Conduce collaborazioni innovative con parti interessate provenienti dall'industria, del settore pubblico e dal terzo settore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mette in discussione i punti di vista tradizionali su come condurre la ricerca orientandola verso l'innovazione che genera progetti di collaborazione esterna. • Ha comprovata esperienza in progetti di innovazione di successo sviluppati in collaborazione con partner esterni.
---	---	---	---

7. Promozione trasferimento conoscenze

Sviluppo di consapevolezza e conoscenza approfondita dei processi di valorizzazione della conoscenza, volti a massimizzare il flusso bidirezionale di strumenti, contenuti, tecnologia, proprietà intellettuale, competenze e capacità.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Comprende il processo di sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca.• Riconosce il valore dell'integrazione del mondo accademico nelle comunità dell'innovazione.• Apprezza l'importanza dello scambio di conoscenze all'interno della società.	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppa idee di ricerca con l'obiettivo di commercializzarle.• Contribuisce allo scambio di conoscenze all'interno della società.• È a conoscenza di diversi metodi di commercializzazione della ricerca.	<ul style="list-style-type: none">• Trasforma la ricerca in iniziative imprenditoriali.• Sostiene una maggiore interazione con la comunità dell'innovazione.• Costruisce reti per influenzare il cambiamento attraverso lo scambio di conoscenze.• Riconosce il potenziale dei progetti di ricerca di realizzare nuovi prodotti e nuove applicazioni.	<ul style="list-style-type: none">• Fornisce leadership strategica e supporto ai progetti di commercializzazione altrui.• Gode di consolidata reputazione per la positiva collaborazione con le parti interessate nel settore dell'innovazione.• Stimola, crea e costruisce solide relazioni in ambito imprenditoriale/aziendale/commerciale.• Vanta una comprovata esperienza nell'adozione di nuove tecnologie e/o nuove idee.

1. Gestione sviluppo professionale individuale

Assunzione della responsabilità dell'apprendimento permanente e dello sviluppo professionale continuo, con l'impegno di apprendere per supportare e aggiornare le competenze professionali e sviluppare le abilità personali. Identificazione delle aree prioritarie per lo sviluppo professionale a seguito di riflessione sulla propria pratica e attraverso il contatto con altre parti interessate. Previsione e attuazione di un processo continuo di automiglioramento, con sviluppo di piani di carriera credibili.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Cerca attivamente possibili opportunità di formazione e mentoring per favorire la crescita professionale e lo sviluppo delle prospettive occupazionali.• Tiene traccia dei traguardi raggiunti e delle esperienze vissute.• Sviluppa abilità personali e competenze funzionali alle esigenze del datore di lavoro di lavoro.	<ul style="list-style-type: none">• Attiva reti e relazioni importanti per lo sviluppo professionale.• Si impegna attivamente nel miglioramento personale e professionale, e cerca i consigli altrui in merito.• Sviluppa in modo strategico abilità personali e competenze orientate allo sviluppo professionale.	<ul style="list-style-type: none">• Guida chi manifesta interesse nello sviluppo della carriera accademica.• Sfrutta le proprie reti per promuovere la carriera di altre persone.• Sviluppa in modo mirato competenze professionali e personali per sé e per altri soggetti.	<ul style="list-style-type: none">• Crea reti a supporto dello sviluppo professionale delle persone meno esperte in ricerca all'interno del dipartimento.• Prepara il terreno per chi seguirà e per la prosecuzione della ricerca nelle aree prioritarie.• Costituisce un punto di riferimento per l'espansione dell'apprendimento permanente e dello sviluppo professionale continuo.

2. Dimostrazione di spirito imprenditoriale

Dimostrazione di una mentalità proattiva e determinazione nel perseguimento e raggiungimento dei propri obiettivi nel mondo lavorativo.

<ul style="list-style-type: none">• Dimostra iniziativa e cerca opportunità per creare valore con la propria ricerca.• Comprende il potenziale della commercializzazione della ricerca accademica.	<ul style="list-style-type: none">• Persegue attivamente e con perseveranza le opportunità per creare valore con la propria ricerca.• Assume rischi calcolati ed esegue iterazioni e test per ottenere feedback su nuove idee.	<ul style="list-style-type: none">• Comprende il processo alla base della creazione di prodotti e servizi che vanno oltre la semplice somma delle parti.• Mobilita e coinvolge altre persone in progetti imprenditoriali.	<ul style="list-style-type: none">• Rende realizzabile l'altrui visione imprenditoriale.• Mette in relazione in modo proattivo i diversi campi di ricerca e le nuove tendenze, esigenze e sfide della società, prendendo decisioni chiare su come realizzare il tutto attraverso attività imprenditoriali.
---	---	--	---

3. Pianificazione e organizzazione autonoma

Identificazione e prioritizzazione dei compiti necessari allo sviluppo di un programma individuale, ed esecuzione autonoma del lavoro nel rispetto dei requisiti richiesti. Consapevolezza di come comportarsi e lavorare in modo sostenibile, anche dal punto di vista ambientale, e dell'impatto delle proprie attività sull'ambiente.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Gestisce efficientemente il tempo nei propri progetti di ricerca.• Lavora in autonomia, ma si attiva per cercare consiglio se necessario.• È consapevole di come le attività legate lavorative influenzano l'ambiente.	<ul style="list-style-type: none">• Stabilisce propri sistemi di gestione del tempo.• È lungimirante e si adatta ai cambiamenti imprevisti.• Mantiene un equilibrio sostenibile tra lavoro e vita privata.• Si attiva per cercare alternative ecocompatibili per le attività lavorative.	<ul style="list-style-type: none">• Identifica sinergie tra i progetti per utilizzare il proprio tempo in modo efficiente e produttivo.• Gestisce diversi progetti complessi rispettando i tempi, in modo sostenibile per sé e per altri soggetti.• Dà sempre la priorità ad alternative sostenibili nei progetti e nelle attività lavorative.	<ul style="list-style-type: none">• Funge da modello di riferimento e da mentore in materia di gestione del tempo.• È persona nota per promuovere un ambiente di lavoro che favorisce un equilibrio sostenibile tra vita professionale e privata.• Adotta pratiche sostenibili considerate esemplari e fonte di ispirazione e imitazione da parte di altre persone.

4. Gestione della pressione

Gestione di sfide, disagi e cambiamenti, e riprendersi da battute d'arresto e avversità.

<ul style="list-style-type: none">• Gestisce situazioni sconosciute e scomode con un supporto e una supervisione limitati.• Persevera e procede con assistenza limitata in situazioni di stress e sotto pressione.• Si adatta a nuovi contesti culturali.	<ul style="list-style-type: none">• Gestisce le sfide e prende decisioni in condizioni di incertezza.• È resiliente di fronte a battute d'arresto e fallimenti.• Dimostra un'elevata tolleranza allo stress e alla pressione.	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppa strategie per affrontare l'incertezza e le avversità.• Assiste le altre persone in situazioni difficili e avverse.• Prende con scioltezza, se necessario, decisioni basate su informazioni limitate.	<ul style="list-style-type: none">• Ha credito come persona sicura di sé in grado di prendere decisioni in situazioni di incertezza e avversità.• È manager e consulente di chiara fama per chi opera in situazioni di incertezza e in contesti avversi.
---	---	---	---

1. Pensiero astratto

Dimostrazione della capacità di utilizzare concetti per formulare e comprendere generalizzazioni nonché per collegarli e metterli in relazione ad altri elementi, eventi o esperienze.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Assimila concetti dalla propria disciplina.• Stabilisce relazioni con le proprie conoscenze.	<ul style="list-style-type: none">• Elabora concetti in modo autonomo.• Identifica e comprende trend e modelli complessi.	<ul style="list-style-type: none">• Utilizza con sicurezza concetti di altre discipline.• Contribuisce con intuizioni che vanno oltre l'ovvio.	<ul style="list-style-type: none">• Collega idee e concetti non correlati tra loro per elaborare teorie.• Contribuisce con intuizioni eccezionali che producono uno slittamento progressivo delle frontiere della conoscenza.

2. Pensiero critico

Esercizio di giudizio critico e pensiero analitico, sviluppo di proprie ipotesi e implementazione di una metodologia di lavoro basata sul pensiero critico.

<ul style="list-style-type: none">• Comprende argomentazioni complesse.• È persona umile e curiosa di ascoltare le opinioni altrui.• Formula ipotesi basate tanto sulle proprie conoscenze pregresse quanto sulle informazioni acquisite.	<ul style="list-style-type: none">• Cerca consapevolmente di evitare pensieri e comportamenti non obiettivi.• Formula giudizi solidi e realistici basati su evidenze.	<ul style="list-style-type: none">• Adotta approcci che garantiscano l'esercizio del pensiero critico nei progetti di ricerca.• Stimola il pensiero critico di chi svolge attività di ricerca e di colleghi e colleghi meno esperti.	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppa processi e contesti di ricerca in cui il pensiero critico è centrale.• Stimola il pensiero critico a livello di disciplina/area di ricerca e di policy.
---	--	---	---

3. Pensiero analitico

Uso di logica e ragionamento per sviluppare alternative per soluzioni, conclusioni o approcci ai problemi nonché identificare i relativi punti di forza e di debolezza.

<ul style="list-style-type: none">• Analizza informazioni, dati e idee di base.• Valuta e analizza i propri risultati e set di dati.	<ul style="list-style-type: none">• Esamina in modo critico informazioni, dati e idee complessi provenienti da fonti diverse.• Valuta e analizza gli altrui risultati e i set di dati.	<ul style="list-style-type: none">• Padroneggia un'ampia gamma di metodi analitici e si attiva per cercare apprenderne di nuovi.• Supporta ricercatori, ricercatrici e personale meno esperto nello sviluppo delle loro capacità analitiche critiche.	<ul style="list-style-type: none">• Fa un uso eccellente della logica e del ragionamento per analizzare i problemi della ricerca.• Sviluppa nuovi approcci e metodi analitici.
---	---	--	---

4. Pensiero strategico

Formulazione di una visione in grado di trasformare le idee in azione. Raccolta e sintesi di informazioni utili a identificare ed esplorare trend, opportunità, minacce (anche facendo ricorso a intuizione e creatività) per perseguire obiettivi a lungo termine e prosperare in contesti competitivi e mutevoli. Individuazione di percorsi alternativi, selezione dell'approccio più appropriato e suo adattamento, ove necessario.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none"> • Sintetizza informazioni, dati e idee di base. • Contestualizza la propria ricerca nel quadro disciplinare e nella letteratura esistente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprende il contesto più ampio della ricerca. • Colloca la propria ricerca in coerenza strategica con le priorità istituzionali e/o disciplinari. • Genera idee e/o modalità di lavoro visionarie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sintetizza in modo critico informazioni, dati e idee complessi provenienti da fonti diverse. • Stabilisce nuove e inaspettate connessioni tra aree e settori di ricerca. • Concepisce progetti di ricerca visionari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppa una visione e una strategia di ricerca che trascendono i confini istituzionali e disciplinari. • Gode di riconoscimento in quanto autorità nel proprio campo, in grado di influenzare strategicamente l'orientamento generale della ricerca.

5. Pensiero sistemico

Comprensione e consapevolezza delle caratteristiche dei sistemi di ricerca nazionali e internazionali in cui ricercatori e ricercatrici interagiscono con tutte le parti interessate, del loro ruolo e della loro organizzazione all'interno di tali sistemi. Collocazione delle attività di ricerca in un contesto più ampio per favorire la comprensione di questioni complesse e individuare collegamenti con questioni correlate.

<ul style="list-style-type: none"> • Riconosce la differenza tra situazioni complesse e complicate nella ricerca e ne comprende la rilevanza. • Comprende il panorama della ricerca nazionale e internazionale della propria disciplina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si attiva per partecipare ad interazioni collaborative all'interno del sistema di ricerca. • Comprende il panorama della ricerca e le complesse interazioni tra i suoi attori e le sue attrici, al di là della propria disciplina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consente ad altri soggetti di comprendere e affrontare le sfide complesse della ricerca. • Padroneggia la struttura di un sistema di ricerca e riconosce le proprietà e le interazioni fondamentali dei suoi componenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisce relazioni con tutte le parti interessate all'interno e all'esterno del mondo accademico per sviluppare il proprio ambito di ricerca. • Cambia e sviluppa le interconnessioni complesse tra la ricerca e altri settori.
--	---	---	--

6. Problem solving

Sviluppo e implementazione di soluzioni a problemi pratici, operativi o concettuali che emergono durante lo svolgimento del lavoro in un'ampia gamma di contesti.

<ul style="list-style-type: none"> • Si informa sui temi fondamentali della propria ricerca. • Elabora ipotesi di ricerca semplici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Valuta l'efficacia delle soluzioni proprie e altrui ai problemi di ricerca. • Formula e verifica ipotesi che affrontano un'ampia gamma di problemi di ricerca. 	<ul style="list-style-type: none"> • Affronta problemi nuovi, complessi e interdisciplinari. • Mette in discussione le ipotesi esistenti e formula nuove proposte basate su evidenze empiriche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Concepisce progetti che mettono in discussione il pensiero tradizionale e genera nuova conoscenza attraverso la propria ricerca. • Dà un contributo fondamentale alla comprensione e alla risoluzione di problemi complessi.
---	---	---	---

7. Creatività

Sviluppo di diverse idee e opportunità per creare valore, attraverso soluzioni efficaci per le sfide attuali e future. Esplorazione e sperimentazione di approcci innovativi. Integrazione di conoscenze e risorse allo scopo di ottenere risultati di grande impatto.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">•Mostra curiosità, propensione all'indagine e apertura mentale.•Cerca prospettive diverse.	<ul style="list-style-type: none">•Genera, esprime e mette alla prova nuove idee e soluzioni.•Prende in esame idee provenienti da ambiti diversi.	<ul style="list-style-type: none">•Genere idee preziose e fuori dagli schemi.•Ispira e affina le metodologie di ricerca di altri soggetti.	<ul style="list-style-type: none">•Affronta problemi scientifici rilevanti, perfezionando le soluzioni esistenti o introducendo metodologie radicalmente nuove.•Propone una visione che mette in discussione lo status quo.

1. Interazione professionale

Dimostrazione di considerazione nei confronti di interlocutori e interlocutrici e di un comportamento professionale e collegiale. Ascolto, scambio reciproco di feedback e risposte consapevoli. Interazione efficace e finalizzata, con eventuale coinvolgimento negli ambiti di supervisione e gestione del personale.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Ascolta le idee altrui senza pregiudizi.• Comprende il valore del comportamento collegiale e lavora in modo professionale e collaborativo.	<ul style="list-style-type: none">• Chiede a colleghi e colleghe feedback, consigli e valutazioni critiche sul proprio lavoro.• Adotta in modo finalizzato comportamenti che promuovono interazioni efficaci e positive con colleghi e colleghe.	<ul style="list-style-type: none">• Interagisce professionalmente con i colleghi in modo finalizzato/produttivo sia nel proprio ambito disciplinare che in altri.• Supervisiona e promuove la crescita di colleghi e colleghe meno esperti.	<ul style="list-style-type: none">• Si relaziona da pari con colleghi e colleghe di qualsiasi livello.• È una persona nota per il proprio stile di leadership efficace.

2. Sviluppo reti

Sviluppo di alleanze, contatti o partnership nonché scambio di informazioni. Promozione di collaborazioni integrate e aperte in cui le diverse parti interessate co-creano ricerche e innovazioni che generano valore condiviso. Sviluppo di un proprio profilo o brand personale, per rendersi visibili e disponibili in ambienti di networking tanto in presenza quanto online.

<ul style="list-style-type: none">• Comprende il valore del lavoro collaborativo.• Sviluppa e promuove i rapporti di lavoro con colleghe e colleghi.• Si presenta come una persona collaborativa e disponibile.	<ul style="list-style-type: none">• Contribuisce a team collaborativi multidisciplinari o interdisciplinari.• Sviluppa reti collaborative e si attiva per coinvolgervi colleghi e colleghe.• Utilizza ambienti di networking in presenza e online per promuovere il proprio profilo e la propria ricerca.	<ul style="list-style-type: none">• Si relaziona anche con parti interessate non interne alla propria istituzione.• Stabilisce collaborazioni e partnership strategiche per sviluppare il proprio ambito di ricerca.• Incoraggia la propria istituzione a promuovere reti collaborative.	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppa e guida partnership collaborative all'interno e all'esterno della propria istituzione.• Guida con autorevolezza grandi consorzi internazionali con partner accademici e non accademici.
---	---	--	---

3. Lavoro in team

Lavoro consapevole all'interno di un team in cui ogni soggetto fa la propria parte al servizio del risultato comune.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Lavora sotto supervisione all'interno di un team per produrre risultati di ricerca.• Riconosce l'impatto del proprio comportamento sul lavoro di squadra.	<ul style="list-style-type: none">• Riconosce l'importanza dei comportamenti di leadership del team.• Comprende le priorità stabilite da sé e da chi collabora nel team, e crea un ambiente di lavoro collaborativo ottimizzando quindi i risultati del lavoro di squadra.	<ul style="list-style-type: none">• Comprende le dinamiche del team e come gestire i conflitti e la valutazione dei membri del team.• Fa leva sui punti di forza dei diversi membri del team per ottenere risultati di rilievo.• È in grado di modulare la propria leadership a beneficio del team.	<ul style="list-style-type: none">• Migliora la capacità trasformativa dell'organizzazione selezionando, formando e sviluppando team.• È una persona nota per la capacità di creare e guidare team di successo.

4. Tutela benessere lavorativo

Comprensione del nesso tra lavoro, salute fisico/mentale e benessere. Costante aggiornamento su promozione della salute e prevenzione delle malattie in modo da assumersi la responsabilità della propria situazione lavorativa, tenendo conto dell'impatto che questa può avere sulle altre persone, al fine di creare un ambiente di lavoro sano.

<ul style="list-style-type: none">• Comprende il nesso tra lavoro, salute fisico/mentale e benessere.• Ricorre a risorse di supporto e consulenza per evitare stress e pressioni.• Tiene conto dei bisogni altrui.	<ul style="list-style-type: none">• Mantiene un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.• Conosce bene la promozione della salute e si assume la responsabilità della propria situazione lavorativa.• Aiuta colleghe e colleghi a gestire la pressione e lo stress e contribuisce a un ambiente di lavoro sano.	<ul style="list-style-type: none">• Persegue e promuove attivamente l'equilibrio tra lavoro e vita privata, e monitora le problematiche relative al benessere sul lavoro, per sé e per il team.• Forma e offre consulenza in gestione dello stress.	<ul style="list-style-type: none">• Progetta e attua politiche di benessere nella/e propria/e organizzazione/i e di equilibrio tra lavoro e vita privata.• Influenza le politiche di benessere ed equilibrio tra lavoro e vita privata a livello nazionale e internazionale.
--	---	--	---

5. Costruzione relazioni di mentoring

Attività di guida e consulenza fondate sul supporto emotivo, sulla condivisione di esperienze e sulla formulazione di indicazioni volte a favorire lo sviluppo personale dell'individuo. Modulazione del supporto e dell'orientamento in base ai bisogni specifici della persona, con particolare attenzione alle sue richieste e aspettative. In qualità di allievo, possibilità di richiedere assistenza e ricevere indicazioni dal mentore.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Aiuta altri soggetti attraverso attività di guida e consulenza.• Riconosce l'importanza di ricevere guida e consulenza e si attiva per cercare supporto e consigli.	<ul style="list-style-type: none">• Incoraggia chi ha meno esperienza a chiedere indicazioni e consigli.• Funge da mentore per colleghe e colleghi meno esperti.	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppa fiducia in sé stessi e gestisce l'eccessiva sicurezza di allieve e allievi.• Partecipa ai programmi di mentoring nazionali e internazionali esistenti.	<ul style="list-style-type: none">• Influenza le politiche sulle relazioni tra mentore e allievo.• Coltiva i talenti, identifica il potenziale nascosto in allieve e allievi e contribuisce allo sviluppo a lungo termine di ricercatrici e ricercatori di spicco.

6. Promozione inclusione e diversità

Promozione e assicurazione di una gestione egualitaria rispettosa della diversità sia in ambito comunicativo che in ambito comportamentale e operativo. Orientamento e supporto finalizzati alla gestione di team e contesti caratterizzati da diversità.

<ul style="list-style-type: none">• Apprezza l'importanza della diversità e il modo in cui essa apporta benefici a progetti di ricerca complessi.• Mostra apertura mentale verso opinioni divergenti ed è una persona sensibile e rispettosa delle differenze individuali.• Comprende i requisiti di diversità e uguaglianza delle istituzioni.	<ul style="list-style-type: none">• Si attiva per lavorare su progetti legati alla diversità.• Si aggiorna su ricerche e relativi risultati riguardanti i pro e i contro del lavorare con la diversità.• Lavora esclusivamente in team e partnership di collaborazione che rispettano l'inclusività e la diversità.	<ul style="list-style-type: none">• Consiglia e guida colleghe e colleghi meno esperti su come lavorare con la diversità.• Si attiva finché la propria istituzione adotti standard di uguaglianza e diversità.	<ul style="list-style-type: none">• Influisce sulle politiche relative agli standard di diversità e uguaglianza.• È nota la sua gestione esemplare, all'interno di progetti e istituzioni, delle questioni legate a diversità e uguaglianza.
---	---	---	---

1. Gestione dati di ricerca

Produzione e analisi dei dati della ricerca originati da metodi di ricerca qualitativi e quantitativi. Archiviazione e conservazione dei dati in banche dati della ricerca, nonché riutilizzo degli stessi tenendo in considerazione i principi di gestione dei dati, inclusi i principi FAIR (Fruibilità, Accessibilità, Interoperabilità e Riutilizzabilità), rendendo i dati il più (o il meno) accessibili possibile a seconda delle necessità.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none"> • Identifica le fonti di informazione e valuta l'affidabilità, la validità, l'attendibilità e pertinenti. • Sa come archiviare e organizzare i dati in modo digitalmente accessibile. • Utilizza, trasforma e analizza i dati non sensibili in modo trasparente e in conformità con i requisiti legali e di privacy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organizza i set di dati per renderli fruibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (FAIR) nell'ottica di facile archiviazione e recupero in ambiente strutturato. • Forma il team rendendolo autonomo per una gestione dei dati strutturata, trasparente e accessibile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Applica strumenti di analisi dei dati, comprendendone le questioni legali ed etiche ed integrandone i piani di gestione. • Trasforma, organizza e analizza i dati in un contesto di ricerca e applica le opportune metriche per valutare il successo delle iniziative ad essi collegate. • Promuove i principi FAIR all'interno della propria comunità accademica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crea set di dati pertinenti da diverse fonti e sviluppa metodi efficaci che rendono i dati più comprensibili per la ricerca. • Propone nuovi processi e pratiche per la gestione di dati, informazioni e contenuti digitali all'interno di un ambiente digitale strutturato. • È una persona nota per essere un'influente sostenitrice dei principi FAIR.

2. Promozione citizen science

Coinvolgimento della cittadinanza nelle attività scientifiche e di ricerca, e promozione del suo contributo in termini di conoscenze, tempo e/o risorse investite.

<ul style="list-style-type: none"> • Comprende che la cittadinanza è portatrice di conoscenza e, in alcuni ambiti, ha la capacità di contribuire al processo della ricerca. • Conosce i pro e i contro del coinvolgimento (o del mancato coinvolgimento) di cittadine e cittadini nelle iniziative di ricerca. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimostra inclusività e trasparenza nel processo di ricerca e comprende come coinvolgere al meglio la cittadinanza nel contesto specifico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolge tutte le categorie di cittadini e cittadine nel processo di ricerca integrandole in fasi specifiche del ciclo di ricerca. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ha riconosciute capacità di coinvolgimento della cittadinanza in modo inclusivo, trasparente ed efficace. • Sviluppa protocolli nuovi, affidabili e attendibili nel proprio ambito di ricerca per includere cittadine e cittadini nel processo di ricerca.
--	---	---	---

3. Gestione diritti di proprietà intellettuale

Occuparsi dei diritti legali privati che proteggono i prodotti dell'intelletto da violazioni illecite.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Comprende i concetti base delle norme di proprietà dei dati applicabili alla propria ricerca.• Sa cosa significa diritto d'autore, diritto di proprietà intellettuale e licenza, e cerca consiglio da ricercatrici e ricercatori più esperti per comprenderli appieno.	<ul style="list-style-type: none">• Conosce la protezione dei risultati della ricerca, l'accesso aperto e più ampio, e le diverse licenze relative alla propria attività di ricerca.• Offre consigli a colleghe, colleghi, ricercatrici e ricercatori meno esperti ed è la persona di riferimento in materia di proprietà intellettuale.	<ul style="list-style-type: none">• Valuta la rilevanza dell'accesso libero (o limitato) ai risultati della ricerca per coloro che svolgono attività di ricerca e la società in generale.• Collabora con l'ufficio locale di trasferimento tecnologico per facilitare la commercializzazione della proprietà intellettuale, quando opportuno.	<ul style="list-style-type: none">• Guida lo sviluppo di nuove procedure per la protezione della proprietà intellettuale all'interno del settore accademico e delle associazioni/degli organismi professionali.• Protegge con successo e commercializza i risultati della propria ricerca.

4. Utilizzo software open-source

Utilizzo di software open-source, oltre al software concesso in licenza, conoscendo i principali modelli open-source, gli schemi di licenza e le pratiche di codifica comunemente adottate nella produzione di software open-source.

<ul style="list-style-type: none">• Comprende il valore del software open-source.• È consapevole dei pro e dei contro dell'utilizzo di software open-source.• Scrive codici open-source sotto supervisione.	<ul style="list-style-type: none">• Comprende e utilizza licenze open-source pertinenti.• Conosce e utilizza le repository open-source più rilevanti nel proprio ambito di ricerca.• Scrive codici open-source utilizzando le comuni pratiche di programmazione open-source.	<ul style="list-style-type: none">• Forma studenti e personale nello sviluppo di software open-source.• Promuove l'uso del software open-source nella propria comunità accademica.• Partecipa allo sviluppo di progetti open-source.	<ul style="list-style-type: none">• Influenza le politiche open-source nazionali e internazionali.• Guida progetti open-source di ampia portata.
---	--	--	---

1. Implementazione competenze disciplinari

Dimostrazione di conoscenza approfondita e comprensione articolata di un ambito di ricerca specifico, ivi inclusi i principi di ricerca responsabile, e di etica e integrità della ricerca, nonché i requisiti sulla privacy e il GDPR, relativamente alle attività di ricerca in una specifica disciplina.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Comprende i concetti chiave e le conoscenze pertinenti al proprio ambito di ricerca.• Segue i recenti sviluppi dei settori correlati.• Conosce il concetto di ricerca e innovazione responsabile (RRI) e i requisiti etici per sviluppare la ricerca nella propria disciplina.• Ha bisogno di guida per attuare il GDPR e i requisiti sulla privacy.	<ul style="list-style-type: none">• Apporta contributi originali al proprio ambito di ricerca.• Promuove la consapevolezza degli aspetti sociali, politici, etici e di integrità legati alla creazione di conoscenza nel proprio ambito di ricerca.• Tiene conto dei requisiti del GDPR e della privacy nella propria attività di ricerca.	<ul style="list-style-type: none">• Contribuisce con nuove conoscenze al proprio campo di ricerca e alle discipline correlate ed è consapevole del loro impatto sulla società.• Influenza le politiche nazionali e internazionali relative all'etica e all'integrità nel proprio ambito di ricerca.	<ul style="list-style-type: none">• Contribuisce allo sviluppo di innovazioni nel proprio ambito di ricerca e in quelli affini, dimostrando, una profonda comprensione dei rispettivi avanzamenti e adottando, ove opportuno, un approccio interdisciplinare.• Influenza le politiche nazionali e internazionali relative all'etica e all'integrità nella ricerca.

2. Esecuzione ricerche scientifiche

Acquisizione, revisione o potenziamento della conoscenza dei fenomeni oggetto di indagine, attraverso la selezione o lo sviluppo dell'approccio scientifico più adeguato e l'impiego di metodi e tecniche di ricerca fondati su osservazioni empiriche o dati misurabili.

<ul style="list-style-type: none">• Produce e accede a dati di ricerca affidabili.• Impara da ricercatrici e ricercatori senior della propria istituzione e partecipa a progetti di ricerca collaborativi.	<ul style="list-style-type: none">• Sa come creare, organizzare, validare, condividere, archiviare e curare le informazioni ed è consapevole dei rischi ad esse associati.• Gestisce un gruppo di ricerca indipendente.• Partecipa a collaborazioni di ricerca al di fuori della propria istituzione.	<ul style="list-style-type: none">• Introduce l'utilizzo di nuovi strumenti e metodi di ricerca nel proprio ambito.• Coordina reti di collaborazione per la ricerca.• Consiglia colleghi e colleghe meno esperti sugli approcci di ricerca nella propria disciplina.	<ul style="list-style-type: none">• Indirizza gli obiettivi di ricerca della propria area scientifica.• Dirige una grande istituzione di ricerca.• Progetta linee guida e materiale didattico per lo svolgimento della ricerca.
---	---	--	---

3. Conduzione ricerche interdisciplinari

Applicazione interdisciplinare dei risultati e dei dati della ricerca attraverso la collaborazione e l'interazione tra ambiti disciplinari e funzionali.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Apprezza i vantaggi delle conoscenze derivate da discipline e ambiti diversi dai propri.• Interagisce e favorisce lo scambio di conoscenze con chi svolge attività di ricerca in altri ambiti disciplinari.	<ul style="list-style-type: none">• Favorisce la creatività e il pensiero critico negli incontri interdisciplinari.• Conduce un gruppo di ricerca interdisciplinare e/o collabora con colleghe e colleghi di altre discipline presso istituzioni nazionali e internazionali.	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppa nuovi approcci per condurre ricerche interdisciplinari.• Guida reti di collaborazione per la ricerca interdisciplinare.	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppa un approccio visionario e mette in discussione i punti di vista tradizionali.• Definisce le linee-guida di indirizzo per la promozione della ricerca oltre i confini disciplinari e funzionali.

4. Redazione documenti di ricerca

Stesura e revisione di testi di ricerca, accademici o tecnici su diverse materie.

<ul style="list-style-type: none">• Contribuisce, sotto supervisione, alla stesura di contenuti per testi di ricerca, accademici e tecnici in uno stile appropriato per lettrici e lettori del proprio ambito di ricerca.• Acquisisce confidenza con gli strumenti di pubblicazione accademica.	<ul style="list-style-type: none">• Comunica in uno stile scritto appropriato per un pubblico specializzato e non specializzato.• Supervisiona e guida ricercatrici e ricercatori meno esperti nell'alfabetizzazione accademica e nel miglioramento delle abilità di scrittura.• Svolge attività di revisione critica e curatela redazionale di testi accademici e tecnici.	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppa competenze avanzate di scrittura accademica e guida la produzione della letteratura scientifica, presentando idee complesse in modo chiaro.• Padroneggia l'uso di strumenti di editoria accademica e ha una profonda conoscenza dei processi di pubblicazione.	<ul style="list-style-type: none">• Scrive testi accademici e tecnici anche in ambiti di ricerca contigui alla propria disciplina.• Introduce innovazioni nel campo dell'editoria accademica, sviluppando nuovi strumenti oppure modelli di business nel settore.
--	---	--	--

5. Implementazione principi di etica e integrità della ricerca

Applicazione dei principi etici fondamentali e della normativa vigente alla ricerca e all'innovazione, con particolare attenzione alle questioni inerenti all'integrità della ricerca; conduzione, revisione e rendicontazione dell'attività di ricerca nel rispetto dei principi di correttezza scientifica, ed evitando pratiche scorrette quali la falsificazione, contraffazione e plagio.

BASE	INTERMEDIO	AVANZATO	ESPERTO
<ul style="list-style-type: none">• Ha una conoscenza di base della conduzione etica della ricerca e dei principi di integrità.• Chiede il consiglio di esperte e esperti in caso di dubbi su decisioni etiche.	<ul style="list-style-type: none">• Ha una buona conoscenza della condotta etica della ricerca.• Fornisce consigli a colleghe e colleghi su questioni etiche della ricerca.• È una persona vigile e attenta alla falsificazione e al plagio.	<ul style="list-style-type: none">• Partecipa attivamente ai lavori di vari comitati etici.• Promuove la comprensione pubblica delle questioni etiche sollevate dalla ricerca.• Aiuta ricercatrici e ricercatori meno esperti nella conduzione etica della ricerca.	<ul style="list-style-type: none">• Partecipa attivamente alla definizione e all'implementazione di linee guida e sistemi etici volti ad assicurare la correttezza e l'integrità della ricerca in ambito accademico.• Fornisce consulenza sulle politiche e le procedure del proprio settore di ricerca/accademico/professionale a coloro che decidono a livello politico.

6. Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

Uso, integrazione e sviluppo di tecnologie e algoritmi di IA per l'ottimizzazione dei processi di ricerca, l'analisi di insiemi di dati complessi e l'estrazione di informazioni significative per un processo decisionale informato.

<ul style="list-style-type: none">• Ha familiarità con i concetti chiave dell'IA (ad esempio: apprendimento automatico, reti neurali, elaborazione del linguaggio naturale) e con i suoi utilizzi di base nel contesto della ricerca.• Conosce i principali strumenti di IA, e ne comprende vantaggi, rischi e vincoli legati al loro impiego nella ricerca.• Coglie la portata delle implicazioni etiche e dei rischi per l'integrità scientifica connessi all'impiego dell'IA nella ricerca.• Mostra apertura all'acquisizione di competenze sull'IA e alla sua integrazione nei flussi di lavoro della ricerca.	<ul style="list-style-type: none">• È in grado di analizzare e comparare diverse soluzioni di IA in funzione degli obiettivi di ricerca.• Utilizza strumenti IA fondamentali — quali visualizzazione dei dati, analisi predittiva e revisioni bibliografiche — per agevolare il proprio lavoro di ricerca.• È in grado di comprendere il significato degli spunti offerti dall'IA e di utilizzarli come base per il processo decisionale.• Sa riconoscere i contesti della ricerca in cui l'IA può apportare valore aggiunto.	<ul style="list-style-type: none">• Sa sviluppare o implementare soluzioni di IA personalizzate per affrontare sfide di ricerca complesse, quali simulazioni avanzate, sperimentazione automatizzata e raccolta dati.• Valuta criticamente le soluzioni e i fornitori di IA, prendendo decisioni informate su quali strumenti e tecnologie adottare.• Stabilisce regole per l'uso responsabile dell'IA nella ricerca.• Interagisce con persone e team esperti nel campo dell'IA al fine di integrarla efficacemente nei processi, mostrando familiarità con il contesto normativo che disciplina le soluzioni di IA nella ricerca.	<ul style="list-style-type: none">• Definisce e implementa un sistema integrato di politiche, linee guida operative e principi etici che assicurano pratiche di IA improntate a responsabilità ed equità.• Sa cogliere e implementare soluzioni IA innovative che ridefiniscono gli standard della ricerca e aprono la strada a sviluppi importanti.• Offre orientamento e supporto specialistico per un uso efficace dell'IA nella ricerca.• Testimonia l'apporto significativo dell'IA alla ricerca, assumendo un ruolo attivo nell'integrazione di queste soluzioni e condividendo competenze tramite eventi di settore, pubblicazioni e momenti formativi.
---	--	---	---

This document is a translation of the 2025 version of *ResearchComp: The European Competence Framework for Researchers*, available at: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/jobs-research/researchcomp-european-competence-framework-researchers_en © European Union 1995-2026. Used under CC BY 4.0 | Translated by Viviana Gaballo; Matteo Milan, Giulio Argenio; Contributions to the translation by Fiona Dalziel; Viviana Gialain; Gioia Grigolin; Gioia Lovison; Luisa Mazzaroli; Rosa Nardelli; Cinzia Sada; Layout by Area Comunicazione e marketing - Ufficio Comunicazione, Università degli Studi di Padova. Some Rights Reserved. This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

